

DAVLAT XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Mustafoqulova Maftuna Muzaffar qizi

Akfa medline klinikasining Termiz filiali Kadrlar bo'limi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264498>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat xizmatlari sifatini oshirishda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning ahamiyati haqidagi, sun'iy intellektning davrga xosligi, uni sohalarda joriy etishda avvalo, huquqiy asoslanishi to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon qilindi.

kalit so'zlar: sun'iy intellekt, davlat xizmatlari, normativ tartibga solish, ijtimoiy tartibga solish.

Аннотация. В данной статье были представлены мнения о важности использования инструментов искусственного интеллекта в повышении качества государственных услуг, характеристиках эпохи и правовой основе для его внедрения в сферах.

Ключевые слова: искусственный интеллект, государственные услуги, нормативное регулирование, социальное регулирование.

Abstract. In this article, the opinions about the importance of using artificial intelligence tools in improving the quality of public services, the characteristics of the era, and the legal basis for its introduction in the fields were presented.

Keywords: artificial intelligence, public services, regulatory regulation, social regulation.

Bugungi kunda jamiyatda zamonaviy axborot texnologiyalarining ahamiyati kun sayin ortiq bormoqda. Bu texnologiyalar insonga ishlarini bajarishda shunchaki qulaylikni yaratib bermayapti, balki unga turli murakkab vazifalarni bajarishda va faoliyatini yanada osonlashtirishida ko'mak bermoqda. Shunday zamonaviy texnologiyalar sifatida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarini misol qilish mumkin. Ayni vaqtda jamiyatda va turli sohalarda sun'iy intellekt vositalariga ehtiyoj va undan foydalanish natijalari son jihatidan tobora ortib bormoqda.

Sun'iy intellekt — fan va aqlli mashinalarni yaratish texnologiyasi, ayniqsa, aqlli kompyuter dasturlari demakdir. Shu jumladan, muammolarni bir xil tarzda hal qilishga qodir bo'lgan bir qator algoritmlar va dasturiy ta'minot tizimlarini o'z ichiga oladi. Mazkur vosita va uning turlari yaratilishidan oldin bu vazifalarning barchasini inson bajarar edi.

Ilk bora «sun'iy intellekt» atamasi XX asrning 56-yillarida paydo bo'lgan. Shu davrdan bugungi kunga qadar mazkur texnologiya ma'lumotlar hajmini oshirish, algoritmlarni takomillashtirish, optimallashtirish, hisoblash quvvati va ma'lumotlarni saqlash jarayonlarida haqiqiy mashhurlikka pog'onasiga chiqdi.

Hozirgi bosqichda axborot texnologiyalari jamiyat hayotining barcha jabhalariga kirib bormoqda. Ijtimoiy jarayonlarning tezlashishi, axborot oqimining ko'chkisi kabi ko'payishi o'z vaqtida, malakali, samarali qarorlar qabul qilishda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashni talab qiladi. So'nggi paytlarda davlat xizmatlari sifatini oshirish maqsadida turli xizmat sohalarida raqamli texnologiyalardan ulushi sezilarli darajada oshdi.

Mamlakat prezidenti sun'iy intellektni rivojlantirish va uni turli sohalarda qo'llash muhimligini bir necha bor ta'kidlagan. Xususan, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»¹ Prezident qarorining qabul qilinganligi buning yaqqol dalilidir.

O‘zbekiston Respublikasi nafaqat o‘qiydigan, balki oliy talablar asosida ta’lim beradigan yetakchi davlatlar qatoriga kirishi kerakligi sababli ham bugun yangi innovatsiyalarni, texnologiyalarni joriy qilishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlariga keng e'tibor berishi joiz. Chunki mamlakat faqat iste'mol qiluvchi emas, balki ishlab chiqaruvchi hamdir. Shu sababli sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini faqatgina iqtisod bilan cheklash kerak emas. Davlat boshqaruvi sohasida, ayniqsa, mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga muvofiq qo'llanilishi mumkin va zarur.

Prezident qarorida ko'rsatilganidek davlat xizmatlarining sifatini takomillashtirish uchun bank-moliya sohasida, soliq va bojxona sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, energetika sohasida «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasiga muvofiq ravishda amaliy ishlar ko'lami kengaygani mamlakatning rivoji uchun xizmat qiladi. Ayni damdagi ilmiy-amaliy xalqaro anjuman misolida ham bu o'z isbotini topib bormoqda.

Turli mamlakatlarning qonunlari va tarixiy tajribasidagi farqlarni hisobga olgan holda, milliy qonunchilik sun'iy intellekt sohasida ham xilma-xil bo'lishini yuqori ehtimollik bilan ta'kidlash mumkin. Sun'iy intellekt rivojlanishining salbiy oqibatlaridan qochish uchun jahon hamjamiyatining barcha a'zolari rozi bo'ladigan muayyan umumiy qoidalarga ehtiyoj bor. Shu sababdan ham ushbu sohada huquqiy tartibga solish masalasi dolzarbdir.

Ushbu sohada huquqiy tartibga solishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki u jahon bozorining barcha ishtirokchilari uchun «o'yin qoidalari» ni o'rnatadi, bundan tashqari, davlatlarning mutlaq ko'pchiligining qonunchiligi xalqaro normalarga qaratilgan, shuning uchun xalqaro miqyosda ma'lum qoidalarni birlashtirish ham milliy darajada shunga o'xshash qoidalarni mustahkamlashga yordam beradi. Bu yerda aynan barca davlatlar tomonidan e'tiborga olinadigan ma'lum umumiy normalarni o'rnatish haqida fikr ketmoqda.

Normativ tartibga solish — bu har qanday sohada muayyan qoidalarni o'rnatish. Normativ tartibga solishning asosiy turlari — ijtimoiy va texnik sanaladi.

Ijtimoiy tartibga solish esa — bu odamlarning xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi majburiy qoidalarni o'rnatish demakdir. Texnik reglament ishlab chiqarilgan mahsulotlarga, shuningdek ishlab chiqarish, texnologik va boshqa jarayonlarga texnik talablar va standartlarni belgilashga tegishli masalalar ayni shuni ifoda etadi.

Demak, davlat xizmatlari sifatini oshirishda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bugungi zamonaviy jamiyat talablariga juda mos keladi. Bunda huquqiy jihatlarni inobatga olish bilan esa muayyan qoidalarni o'rnatibgina qolmay, majburiy qoidalarga amal qilishni ham talab etish mumkin. Jumladan, bular bilan turli soha vakillarining amaliy jarayonlardagi xatti-harakatlariga ijobiy ta'sir o'tkazishga erishiladi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son
2. Цветкова Л.А. Технологии искусственного интеллекта как фактор цифровизации экономики России и мира // Экономика науки. 2017. № 2. С. 126–144.
3. Обидин Д.С. Искусственный интеллект как объект социологического исследования: аналитические подходы и возможности их применения // Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»// Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-kak-obekt-sotsiologicheskogo-issledovaniya-analiticheskie-podhody-i-vozmozhnosti-ih-primeneniya/viewer>.